

Nr. 89 (02.12.2015)

Der Wunsch als Vater der Geschichtsschreibung

Ulrich Nachbaur

Vortrag anlässlich der Präsentation der Zeitschrift MONTFORT 2/2015 am 18. November 2015
in Bregenz (Vorarlberger Landesarchiv).

Heute darf ich ihnen aus den Fußnoten vortragen, aus dem Anmerkungsapparat zu meinem Beitrag „Von Scheibenschützen und Scharfschützen“.¹

Und dabei erinnere ich mich zurück, wie mich einst seine graue Eminenz Hofrat Arnulf Benzer selig auf dem Gang draußen erbost in den Senkel stellte, weil ich viel zu viele Fußnoten mache. Geschichte sollte für den Volksbildner Arnulf Benzer lehrreich, unterhaltsam und ideologisch einwandfrei sein, ohne akademischen Überbau. Was Arnulf Benzer von einer wissenschaftlichen Zitierweise hielt, können Sie anhand der von ihm redigierten Jahrgänge der MONTFORT ergründen. Auch Landesarchivare deuteten bisweilen Literatur und Quellen nur an. Was uns heute vor das Problem stellt, die wissenschaftliche Aussagekraft von Beiträgen zu bewerten, Feststellungen zu verifizieren, Fakten und Mutmaßungen auseinanderzuhalten. Und ob auch Wunschdenken die Erkenntnis oder einen Mythos nährte.

Aufgabe der Geschichtsschreibung ist es, darf ich an Alois Niederstätter anknüpfen, aus möglichst vielen und möglichst gesicherten Fakten Modelle zu entwerfen, wie es gewesen sein *könnte*. Nicht, wie es gewesen sein *sollte*. Und schon gar nicht, wie es gewesen sein *muss*.

Das ist uns nur insoweit möglich, als wir bereit und in der Lage sind, uns von überlieferten Geschichtsbildern zu lösen, gerade von den uns vertrauten und lieb gewordenen. Und das ist keine einfache Sache, wird nie völlig gelingen und uns im Ergebnis bisweilen verstören.

Sind wir aber nicht bereit dazu, werden wir nur Puzzlestücke finden, die in das vorgegebene Bild passen, oder wir werden sie so lange schleifen und kneten, bis sie passen, oder wir sortieren sie ganz aus. Davor ist keiner von uns gefeit. Im Übrigen stehen wir uns selbst im Weg, wenn wir als Historiker meinen, romantisieren zu dürfen oder moralisieren zu müssen.

Die Beispiele, die ich Ihnen heute zeigen darf, schlagen etwas ins romantische Genre. Ein Stück weit vielleicht tatsächlich auch noch in der Tradition der romantischen Geschichtsschreibung des frühen 19. Jahrhunderts, die weniger auf Quellenkritik setzte, mehr noch den Geist der Epoche zu erspüren suchte, den Volksgeist. Das sind dann oft die Geister, die wir Zauberlehrlinge nicht mehr loswerden. Wenn der Wunsch zum Vater der Geschichtsschreibung wird, wenn unser Verein möglichst alt sein soll oder unsere Stadt möglichst bedeutend, neigen wir zur autistischen Nabelschau mit sich selbst bewahrheitenden historischen Prophezeiungen.

Deshalb sind wir nicht selten gezwungen, durch Literatur- und Quellenkritik vermeintlich gesicherte Erkenntnisse zunächst in Frage zu stellen, zu dekonstruieren, die grundlegenden Fakten herauszuschälen, Rezeptionsketten zurückzuverfolgen; was aber nicht so einfach ist, wenn Autoren ihre Quellen unzulänglich angegeben oder gar nicht. Andererseits war die Dekonstruktion noch nie so einfach und erfolgsversprechend, wie in unserer zunehmend digitalisierten Forschungswelt.

Bei der Auseinandersetzung mit der Tradition des genossenschaftlich organisierten Schießwesens, befragte ich die Literatur, seit wann sich solche Vereinigungen von Scheibenschützen nachweisen lassen, speziell im regionalen Umfeld Vorarlbergs. Dabei bin ich in der Standardliteratur auf den Hinweis gestoßen, dass in der Reichsstadt Lindau die Scheibenschützen schon 1397 genossenschaftlich organisiert gewesen sein sollen. Was sich als Konstrukt herausstellte. Der Rezeptionsprozess erinnert an die Stille

Post in Kindertagen, die am Ende der Flüsterkette zu einem Wunschergebnis führte.

Am Beginn der Rezeptionskette dürfte Josef Würdinger (1822 bis 1889) stehen, ein bayerischer Berufsoffizier, Militärhistoriker und Gründungskonservator des Bayerischen Armeemuseums, der 1870 zu den Schriften des „Vereins für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung“ einen Aufsatz über den „Lindauer Kriegsstaat während der Zunftverfassung“ beitrug, ohne Quellenbelege. Würdinger berichtet, dass die Lindauer Bürger den Kern der städtischen Wehrmannschaft stellten, jeder von ihnen einer der acht Zünfte angehören und als Bedingung für den Eintritt die vorgeschriebenen Waffen besitzen und einen Beitrag in die Zunftkassa leisten musste. Die Zunftmeister hatten über die ihrer Zunft zukommenden Waffen zu wachen. Auch die Ausbürger seien einbezogen worden; also Personen, die das Lindauer Bürgerrecht besaßen, ohne im städtischen Rechtsbezirk ansässig zu sein.

Und in diesem Zusammenhang bringt Würdinger merkwürdige Hinweise:

„Besiegten Feinden wurde auferlegt, ihre Burgen der Stadt zu öffnen, so Wölflin von Wolfurt 1371, Hans Werner von Senftenau 1397. Die Verträge lauten: Egli Renner auf Senftenau giebt 20 Schilling Steuer, dazu eine Armbrust, Steinmaier 30 Schilling und eine Armst nebst Winden, Bentz von Lochen ebensoviel, dazu ein Schock guter Pfeile, – was wohl als Zeichen der Anerkennung des Oberbefehls der Stadt gedeutet werden kann.“²

Zu 1371 und 1397 brachte Würdinger zwei Jahre später im Rahmen von „Urkunden-Auszügen zur Geschichte der Stadt Lindau“ Regesten, die er aus fremden Publikationen gewonnen hatte. Es ging um die Beilegung gewaltsamer Konflikte, um Urfehden, um beeidete Fehdeverzichte. Die Urfehde der Renner von 1397 ist im Zusammenhang mit dem so genannten „Rienoltaufstand“ zu sehen. Mit der Erwerbung der Herrschaft Feldkirch kontrollierte Habsburg-Österreich im Rheintal den für Lindau überaus wichtigen Italienweg. Ein Teil der Patrizier strebte an Habsburgs Seite, während die siegreiche Partei auf die Festigung des „Seebundes“ von sieben Städten setzte. Zu den Unterlegenen zählten Hans Renner und seine Söhne, die 1397 schwören mussten, dass sie sich wegen der ihnen auferlegten Buße von 100 Pfund Pfennig nicht rächen, sondern der Stadt Lindau gut Freund sein wollen und ihre Weiherburg Senftenau der Stadt Lindau und den übrigen Bundesstädten ewig ein offenes Haus sein werde;³ was für den

Kriegsfall von Bedeutung war. – Halten wir fest: Mit dem Schießwesen hatte diese 1397 gelobte Burgenöffnung nichts zu tun.

Problematischer ist die zweite Passage. Würdinger erweckt den Eindruck, die von ihm angesprochenen Verträge stünden zeitlich und sachlich in einem Zusammenhang mit den zuvor erwähnten Burgenöffnungen. Es handelte sich aber keineswegs um Verträge mit „besiegten Feinden“ oder die „Anerkennung des Oberbefehls der Stadt“, sondern um die Erwerbung des Bürgerrechts.

Die Armbrust war in offener Feldschlacht weniger geeignet, weil der Ladevorgang zu lange dauerte. Zur Verteidigung der Stadtmauern hingegen war sie eine vorzügliche Präzessionswaffe, allerdings sehr teuer. Deshalb musste in Basel ab 1411 jeder Edelmann, der das Bürgerrecht erwerben wollte, der Stadt eine Armbrust im Wert von 5 Gulden geben.⁴

Ähnliches war offenbar in der Reichsstadt Lindau der Fall, wo Beiträge zur Anschaffung von Armbrüsten zu leisten waren. Hier danke ich Stadtarchivar Heiner Stauder für zweckdienliche Hinweise. So hatte der bei Würdinger angesprochene Hans Stainmayer aus Bregenz 1420 bei der Einbürgerung *10 gulden ze stür jährlich und 30 schilling pfennig an ain armbrust* zu geben;⁵ ähnlich 1435 – nicht 1397! – der genannte Egli Renner.⁶ Zum einen wurde also die künftige jährliche Steuerleistung vereinbart, zum anderen hatten die Neubürger zusätzlich als eine Art Einkaufstaxe 30 Schilling Pfennig *für* den Ankauf einer Armbrust zu bezahlen – und nicht „30 Schilling“ Steuer *und* eine Armbrust.

Auch diese Vorgänge hatten nicht unmittelbar etwas mit dem Schießwesen zu tun; wenn, dann nur mittelbar. Das Armbrustschießen war eine Kunst, die erlernt und trainiert sein wollte. Deshalb fanden in Basel schon im 14. Jahrhundert im Sommer wöchentlich freiwillige Schießübungen statt.⁷ Der Rat stellte dafür Armbrüste aus der städtischen Rüstkammer zur Verfügung und förderte die Beteiligung durch regelmäßige Weinspenden. Aus diesen kommunalen Schießübungen gingen später Schießgesellschaften von Armbrust- und Büchenschützen hervor, denen der Rat 1466 Ordnungen setzte. Ähnlich mag sich zur selben Zeit das Schießwesen in Lindau, oder auch in Feldkirch, entwickelt haben.

1893 veröffentlichte der Lindauer Schützenmeister Max Freiherr Lochner von Hüttenbach (1859 bis 1942), ebenfalls in den Schriften des Bodenseegesichtsvereins, den ersten Beitrag „Über Lindauer

Schützenwesen“. Leider begnügte er sich mit einigen pauschalen Literatur- und Quellenhinweisen. Von Würdinger übernahm Lochner im Kapitel „Waffen“ die Armbrustgeschichte:

„Die Arbeit wäre nicht vollständig, wenn wir nicht auch der Schußwaffen gedächten, die unsere Vorfahren im Schützenwesen gebraucht. Die erste derartige Waffe ist die Armbrust. Wir hören darüber, daß die Zunftmeister die Aufsicht über die Armbrust, die der Zunft überwiesen sind, führen mußten. 1397 muß Egli Renner auf Senftenau 20 [sic!] Schilling Steuer, dazu eine Armbrust, Steinmaier 30 Schilling und eine Armbrust mit Winden, Bentz von Lochen ebensoviel und dazu ein Schock guter Pfeile geben.“⁸

Hier wird erstens ein Zusammenhang mit dem Schützenwesen hergestellt. Zweitens werden die Abgaben irrtümlich auf 1397 datiert.

Und Lochner fügt dem Gründungsmythos einen neuen Baustein hinzu:

„Über den Ursprung der hiesigen Schützengesellschaft vermag die Geschichte Sicheres so wenig anzugeben, als über die Gründung der Schützenbruderschaften anderer Städte. Die erste Urkunde, die wir haben, beweist, daß 1419 die Schießhütte an der Achbrücke steht und in jenem Jahre mit einer Mauer umgeben wurde.“⁹

Aus welcher „Urkunde“ oder „Chronik“¹⁰ Lochner berichtete, erfahren wir nicht.

Einen ähnlichen Hinweis finden wir jedoch im 1643 veröffentlichten Hauptwerk des Lindauer Syndikus Daniel Heider (1572 bis 1647), mit dem er Ansprüche des Damenstifts Lindau auf städtisches Territorium zurückweist. Entsprechend mag Heider unautorisierten Annalen keinen Glauben schenken, die seine Gegner ins Treffen führen, in denen der anonyme Chronist auch über den Standort der Hinrichtungsstätte des Reichsstifts Lindau berichtet:

„Dabey er“ – der Chronist – „auch ferner meldet, daß der locus, wo deß Stiffts Hochgericht gestanden, ibidem sub an[no] 1409 [sic!] mit folgenden Worten designirt werde:

In diesem Jahr, ward das erstemal mit einer Mauer umbfangen, der Platz über die Stadtbruck hinauß, vor der Straß, darauff noch heutigs Tags etliche schöne Lindenbäum stehen, vor alten Zeiten stunde

daselbst das Hochgericht, zu unsern Zeiten [sic!] ist auff demselben Platz der Armbrust-Schützen Schießhütten, und ein sehr lustiger Ort.“¹¹

1409, nachdem die lästigen Appenzeller Bregenz belagert hatten, wurde die Lindauer Stadtbefestigung verstärkt. Um den Zugang zur Stadt zu schützen wurde auf dem hohen Schwibbogen auf der Brücke ein neues Tor errichtet und der Platz davor in den Mauerbereich einbezogen.¹²

Es scheint mir naheliegend, die in der zitierten Chronik erwähnte Ummauerung vor der Stadtbrücke in diesem Zusammenhang zu sehen. Ob früher dort der Galgen des Stifts stand oder nicht, ob 1409 oder 1419 eine Mauer gezogen wurde: entscheidend für „unsere“ Geschichte ist, dass auf diesem Platz erst „zu unsern Zeiten“ – also erst zu Zeiten der zitierten Aufzeichnung! – die Schießhütte der Armbrustschützen stand. Und aufgezeichnet wurden diese Annalen, die einem Verfasser namens Kröll zugeschrieben werden, wohl erst zwischen 1533 und 1535.¹³

1928/29 gab Hans Germann einen opulenten „Ehrensiegel deutscher Schützen“ heraus, der eine „Chronik der Kgl. Priv. Schützengesellschaft Lindau und Umgebung“ enthält. Deren Verfasser ist nicht nachvollziehbar, Quellenhinweise fehlen völlig. In „unserem“ Punkt referiert der Autor jedenfalls Lochner, garniert ihn aber mit der Mutmaßung, Egli Renner habe 1397 Preise für ein Schießen gestiftet.¹⁴

Aus Germann schöpfte unter anderem Theo Reintges, der 1963 seine Dissertation über „Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden“ veröffentlichte, die zu einem Standardwerk wurde, das allerdings Süddeutschland, Österreich und die Schweiz wenig belichtet. Reintges war auch für mich der Einstieg in diese Rezeptionskette. Als einen der ersten „Vereine“ in Süddeutschland führt er mit dem Datum 1397 Lindau an, weil in diesem Jahr erstmals ein Schießen erwähnt werde.¹⁵

Folglich feierte die „Königlich privilegierte Schützengesellschaft Lindau“ 1997 ihr 600-jähriges Jubiläum. In einer Festschrift wird der Gründungsmythos noch etwas abgerundet:

„Der erste schriftliche Nachweis eines Schießens in Lindau datiert dann auch von 1397 und zeigt, daß die Stadt Lindau sich für ihre ‚Schießgesellen‘ Armbrüste und Zubehör zum Schießen stiften ließ.“¹⁶

So kann aus einer 1397 gelobten Burgenöffnung und einer 1435 entrichteten Neubürgertaxe die Gründung einer Schießgesellschaft entstehen. Alle zitierten Arbeiten sind durchaus wertvoll. Das Gründungsdatum 1397 aber ist Ergebnis einer ausschmückenden Aneinanderreihung von Missverständnissen und Wunschgedanken.

Entsprechend verwirrend sind die Versuche der Lokalisierung der ersten Schießstätten in Lindau, die ich mir und Ihnen heute ersparen möchte.

Fragen wir nach der ersten Schießgesellschaft im heutigen Österreich, werden wir in der Literatur bald auf Klosterneuburg bei Wien stoßen; zuerst wohl beim Chorherrn, Archivar und Stiftsbibliothekar Maximilian Fischer (1782 bis 1851), der 1815 „Merkwürdigere Schicksale des Stiftes und der Stadt Klosterneuburg“ veröffentlichte. Daraus erfahren wir:

„Die Wiener erregten gegen Herzog Albert einen Aufstand, und zwangen ihn die Stadt zu verlassen. Albert zog sich in das Kahlenbergschloß, und seine Getreuen begleiteten ihn dahin. Während er die Wiener durch Hemmung der Zufuhr von Lebensmitteln zum Gehorsam zu bringen suchte, bemerkte er, dass die Bürger zu Klosterneuburg ausgezeichnete Bogenschützen wären. Landenberg, der vom Herzog darauf aufmerksam gemacht wurde, suchte sie zu einem Verein zu bewegen, wie es damals schon in der Schweiz üblich war, und in kurzem gelang es ihm auch, eine Schützengesellschaft aus diesen Bürgern zu errichten. Albert genehmigte diesen Verein, und die Herzoginn Elisabeth machte ihn in der Folge dadurch fester, daß sie im Jahre 1303 verordnete, man solle dieser Gesellschaft von ihrer Salzpflanzen jährlich drey große Salzstöcke geben, die als Preis bey dieser Erlustigung den Siegern zuerkannt werden sollten. So war Klosterneuburg der Geburtsort der ersten Schützengesellschaft in Oesterreich, und das Salzschießen nahm in dieser Stadt seinen Anfang.“¹⁷

Schon der anachronistische Hinweis auf die Schweiz irritiert. Der Aufstand der Wiener Patrizier gegen Herzog Albrecht I. wird auf 1288 datiert. Damals gab es noch keine Schweiz; im Übrigen auch noch keine Schießgesellschaften in der späteren Eidgenossenschaft. Zudem fällt auf, dass Fischer seine Ausführungen an sich vorbildlich mit Hinweisen auf zeitgenössische Urkunden belegt, zu dieser Geschichte aber keinen Quellenhinweis gibt.

Deshalb ersuchte Franz Kurz (1711 bis 1843), Chorherr und Pfarrer von St. Florian, der gerade an einer historischen Studie über die

oberösterreichischen Salinen arbeitete, seinen Freund Fischer um Auskunft zur Quelle, und erhielt in Kopie eine Bittschrift um Privilegienbestätigung, die die Bürger der Stadt Klosterneuburg an Kaiser Karl VI. (1711 bis 1740) richteten, der 1711 die Regentschaft antrat. Fischer berief sich also auf eine Quelle, die weit über 400 (!) Jahre nach dem angeblichen Ereignis verfasst worden war, und bog sie zurecht. Denn von einer Vereinsgründung ist in dieser Bittschrift jedenfalls nicht die Rede. Dafür bringt sie ein klassisches Sagenmotiv: Landesfürst trifft bei der Jagd auf Untertanen.

„Im Eingange erzählen sie,“ referiert Kurz die Bittschrift, „daß sich der H. Albrecht eines Aufruhrs halber nach dem Kahlenberg begeben habe, wo ihn die getreuen Bürger von Klosterneuburg nicht nur mit den nöthigen Lebensmitteln versehen, sondern sich auch verbunden haben, Leib und Leben für ihren Herzog aufzusetzen; wegen welcher kindlicher Treue Albertus auch allzeit den Burgern hold und geneigt gewesen, auch selbige mit verschiedenen Freyheiten begnadiget, unter welchen ihnen auch alle Jahre ein freyes Scheibenschießen auf seine Unkosten gegeben worden, wozu der Herzog auf folgende Art veranlaßt worden. Albertus erlustigte sich öfters mit Herrn Hermann von Landenberg in der Gegend von Klosterneuburg mit der Jagd. Da er nun einstmahls von derselben zurückkehrend, verschiedene Bürger mit ihren Armbrust oder Balestern“ – also nicht mit Bogen – „nach dem Centro auf einer Scheibe schießen sah, dabey auch ihre Geschicklichkeit bewunderte, hat obbemeldter Herr von Landenberg“ – der Marschall des Herzogs, der aus dem heutigen Kanton Zürich stammte – „gebeten, Albertus möchte denen Burgern alljährlich ein Freyschießen, wie es damals in der Schweiz üblich gewesen, geben, und einen Preis aussetzen, welches auch der Herzog in Betrachtung ihrer Treue verwilligte, auch alle Jahre zu halten anordnete, und der Stadt Klosterneuburg hierüber einen Freiheitsbrief ertheilte. Da nun Elisabeth, seine Gemahlinn, Anno 1303 das Salzbergwerk bey Gmunden in Oberösterreich erfunden, und ihre Dankbarkeit gegen Gott das Gottesheilsalz denen Klöstern zugestiftet: hat sich diese milde Fürstin auch ihren getreuen Burger in Klosterneuburg erinnert, und ihnen bey ihrem Freyschießen zu dem gewöhnlichen Preis noch drey große Stöcke Salz alle Jahre beyzutragen gebothen. Dieses also ist der wahre Ursprung des freyen und so genannten Salzschießens in Österreich.“¹⁸

Kurz veröffentlichte seine Studie 1816. Für die Klosterneuburger und österreichische Schützentradiation blieb Fischers Ausschmückung bestimmend.¹⁹

Wir mögen glauben, was die Klosterneuburger im 18. Jahrhundert ihrem Landesfürsten auftrichteten oder nicht: Jedenfalls behaupteten sie keine Privilegien zugunsten einer *Schießgesellschaft*, sondern zugunsten der *Bürger*, was auch plausibel ist.

Ähnlich wie in Basel dürfte sich weithin das genossenschaftliche Schießwesen aus einem kommunalen herausentwickelt haben. Soweit die Wehrpflicht Bestand hat, bleiben auch Schießpflichten oder Schießberechtigungen wehrfähiger Bürger bestehen. Deshalb dürfen wir auch nicht von jeder Schießstätte, die wir in Quellen finden, von jedem Schützenmeister, Schießwettbewerb, von einer Gabenstiftung oder gar von Waffen reflexartig auf ein *genossenschaftlich* organisiertes Schießwesen schließen. Deshalb dürfen und müssen wir auch für Feldkirch hinterfragen, ob tatsächlich schon zu Zeiten Rudolfs V. von Montfort-Feldkirch (1375 bis 1390), also vor 1391, eine Gesellschaft von Armbrustschützen bestand, wie das spätestens seit Josef Zösmair (1845 bis 1928) als erwiesen gilt. Zeitgenössische Quellen, die das bestätigten, sind jedenfalls nicht bekannt.

Zweifellos nahm die Stadt Feldkirch im heutigen Vorarlberg im Schießwesen bis ins 19. Jahrhundert eine herausragende Sonderstellung ein. Auch den Tiroler Städten war Feldkirch voraus, das sich an den aufstrebenden schwäbischen Reichsstädten orientiert haben dürfte.

Es waren zunächst die Städte, die auf ihre Kosten glanzvolle „Waffenfeste des Bürgers“ ausrichteten,²⁰ farbenfrohe Volksfeste, garniert mit verschiedenartigen sportlichen Wettkämpfen. So lud Augsburg schon 1370 zu einem Schießen ein, an dem sich auch fremde Schützen beteiligten. 1429 soll die Reichsstadt ihrerseits Schützen nach Feldkirch entsandt haben. 1434 und 1437 lassen sich in Rechnungsbüchern der Stadt Hall Reisespesen für den Besuch von Schießen in Feldkirch belegen.

Diese Feldkircher Freischießen um 1430, über die in historischen Beiträgen der 1860er Jahre berichtet wird, fanden in der Vorarlberger Literatur bisher keine Berücksichtigung. Dafür stieß Karl Heinz Burmeister in der Schweizer Literatur auf ein Schießen, zu dem 1455 die *schießgesellen gemeinlich der statt zu Veldkirch* einluden,²¹ das von der Geschichtsschreibung behelfsmäßig in die Tradition der Eidgenössischen Schützenfeste eingewoben worden war. Hier betreten wir das weite Feld der identitätsstiftenden Geschichtsschreibung.

Als 1824 in Aarau das erste „Eidgenössische Schützenfest“ inszeniert wurde, war die Eidgenossenschaft politisch zerrüttet und gesellschaftlich im Umbruch. Die Gräben zwischen den rückwärtsgewandten katholischen Ständen und den vorwärtsdrängenden reformierten Ständen waren tief. Die Spannungen gipfelten 1847 im Sonderbundkrieg und in der liberalen Bundesverfassung von 1848, die durch einen Verfassungsbruch zustande kam. Die Eidgenössischen Schützenfeste entwickelten sich zu „Foren der liberalen Erneuerungsbewegung“, die von den katholisch-konservativen Kantonen bis in die 1860er Jahre boykottiert wurden.²² Parallel dazu versuchte die Geschichtsschreibung, die Tradition dieser neuartigen „Eidgenössischen Schützenfeste“ möglichst weit zurück zu konstruieren. Normale Freischießen wurden nachträglich zu „eidgenössischen“ stilisiert; zum ersten Eidgenössischen ein Freischießen, zu dem 1452 die Schießgesellen in Sursee einluden.²³

Zu diesem Freischießen dürfte nur das Ladschreiben überliefert sein, das die Surseer an die Glarner richteten.²⁴ Von „Miteidgenossen“, wie wir das in der Literatur suggeriert wird, ist in dieser Einladung keineswegs die Rede.²⁵ Im Übrigen waren die Surseer auch gar keine „Eidgenossen“, sondern Untertanen Luzerns. Die Einladung ist in der Schweizer Chronik des Glarner Landammanns Ägidius Tschudi (1505 bis 1572) enthalten, die 1734/36 im Druck erschien. Dort findet sich einige Seiten weiter das bereits erwähnte Ladschreiben der Feldkircher Schießgesellen von 1455 an Glarus. Auch über dieses Schießen sind sonst keine weiteren Quellen bekannt.

Dennoch lesen wir 1878 bei Arnold Nüscher (1811 bis 1897) und Friedrich Salomon Vögelin (1837 bis 1888) in der Kunsttopografie „Das Alte Zürich“:

„Von dem ersten Eidgenössischen Freischiessen, das wir nachweisen können, giebt uns das Ausschreiben der Schiessgesellen von Sursee vom 22. VII 1452 Kenntnis, das Tschudi aus dem an Ammann, Rath und Landleute von Glarus geschickten Exemplar mittheilt. [...] Nachdem die meisten grössern und mehrere kleinere Schweizer Städte das Beispiel von Sursee befolgt, die Schweizer auch an Schiessen in Nachbarstädten Theil genommen hatten – 1455 in Feldkirch, 1456 in Strassburg, 1458 in Konstanz – erliess auch Zürich 1465 die Einladung zu einem grossen Armbrustschiessen.“²⁶

Das übernahm Karl Heinz Burmeister (1936 bis 2014) 1985 in seine „Kulturgeschichte der Stadt Feldkirch“:

„Die Bürger suchten den sportlichen Ausgleich in den Bädern sowie im Armbrust- und Büchsen-schießen. 1455 fand, wenige Jahre nach dem ersten eidgenössischen Freischießen in Sursee (1452), ein solches ausgeschriebenes Schützenfest in Feldkirch statt, das auch die Eidgenossen in größerer Zahl besuchten.“²⁷

Aus Karl Heinz Burmeisters Beitrag zur „Geschichte der Stadt Bludenz“ (1996) erfahren wir:

„Bludenzler Schützen gingen regelmäßig auf auswärtige Schützentreffen, so 1453 [gemeint war wohl 1455, UN] nach Feldkirch oder 1504 nach Zürich, wo trotz des vorausgegangenen Schweizerkrieges fünf Bludenzler teilnahmen: Baschon Funckitzer von *Bludatz im Oberland*, Elsi Funckin, Gretli Funckin, Jacob Funcketzer und Hensli Funcketzer.“²⁸

Dass Bludenzler sich 1455 am Feldkircher Schießen beteiligten, kann nur vermutet werden. Spannend klingt dagegen, dass zwei Frauen aus Bludenz 1504 am großen Zürcher Schießen teilgenommen haben sollen. Die umfangreichen Verzeichnisse, die auch Karl Heinz Burmeister verwendete, liegen seit 1942 veröffentlicht vor.

In Horn in Niederösterreich bin ich tatsächlich auf zwei adelige Frauen gestoßen, die 1611 bei einem adeligen Wettschießen Preise abräumten. Aber Elsi und Gretli aus dem „dörflichen“ Bludenz? Hier wäre allenfalls an begleitende Wettkämpfe zu denken, an denen auch Frauen teilnehmen konnten: Wettrennen, Zielspringen und Ähnliches. Zu den Schießbewerben hatte Zürich die Städte Feldkirch und Bregenz offiziell eingeladen, Bludenz nicht. Im Verzeichnis der Armbrust- und Büchsen-schützen finden wir nur Feldkircher.

Die Namen der erwähnten Bludenzlerinnen und Bludenzler finden sich dagegen nur unter 24.000 im Glückshafenrodel, die sich an der Lotterie beteiligten, die zur Finanzierung des fünfwöchigen Festes beitrug. Dass die im Verzeichnis aufgeführten Begünstigten auch selbst anwesend waren, ist nicht gesagt.

Das Wunschdenken von Geschichtsschreibern vermag nur dann einen Mythos zu nähren, wenn der auch dem Wunschdenken, der Sensationslust oder den Vorurteilen der Geschichtsleser oder Geschichtshörer entspricht. Wir hören bevorzugt das, was wir hören wollen.

-
- ¹ Ulrich NACHBAUR, Von Scheibenschützen und Scharfschützen. Zur Vorarlberger Vorgeschichte der k. k. Standschützen bis 1814. In: MONTFORT 67 (2015) 2, S. 5–54.
- ² Josef WÜRDINGER, Lindauer Kriegsstaat während der Zunftverfassung. In: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung H. 2 (1870), S. 52–64, hier S. 59–60.
- ³ Josef WÜRDINGER, Urkunden-Auszüge zur Geschichte der Stadt Lindau, ihrer Klöster, Stiftungen und Besitzungen, vom Jahre 1240 bis zum Jahre 1621, 2. Reihe: 1348–1399, hier S. 50, mit Quellenangabe: Daniel HEIDER, Gründliche Außführung, Wessen sich deß H. Reichs Stadt Lindaw, wegen einer, Ihro in anno 1628. ohnversehens abgelöster, und dem Herrn Grafen von Montfort administratorio nomine, sampt mitergriffnen vier Dörffern, überlassner; Folgends in anno 1638. der Ertzhertzogin Claudiae Fürstl. Durchleucht. pendente lite cedirter Reichs-Pfandschafft ... wider menniglich zu halten, zu behelffen und zu getrösten hab. Mit Ends angehenckten Literirten documentis, discursibus und allegationibus Iuris ... Nürnberg 1643, S. 657 (vgl. ebenda, S. 120–121). – Zum Konflikt vgl. Geschichte der Stadt Lindau im Bodensee, hg. von Karl WOLFART, unter Mitwirkung von Franz JOETZE (u. a.), Bd. 1/1. Lindau 1909, S. 125–133, zu Renner S. 131–132.
- ⁴ August BERNOULLI, Die Organisation von Basels Kriegswesen im Mittelalter. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 17 (1918), S. 120–161, hier S. 143. Ab 1414 auch jeder Bürger, der ein einträgliches Amt erlangte.
- ⁵ Die Genealogie Lindavensis des Jacob Heider. Abschrift mit Anmerkung und Register von Alfred Otto STOLZE, Typoskript n. d., Bd. 4, S. 104 (Fotokopie Vorarlberger Landesarchiv: Lichtbildserie 111/4).
- ⁶ Die Genealogie Lindavensis des Jacob Heider. Abschrift mit Anmerkung und Register von Alfred Otto STOLZE, Typoskript n. d., Bd. 3, S. 202 (Fotokopie Vorarlberger Landesarchiv: Lichtbildserie 111/3). – Ein weiteres entsprechendes Beispiel bei HEIDER (wie Anm. 3), S. 671: Einbürgerung des Hans Burgauer (Burgawer) aus St. Gallen 1405. Ebenso WOLFART (wie Anm. 3), S. 140; zudem S. 141: 1413 Leo der Jud von Baden.
- ⁷ BERNOULLI (wie Anm. 4), S. 142–146.
- ⁸ Max LOCHNER VON HÜTTENBACH, Über Lindauer Schützenwesen. In: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung H. 22 (1893), S. 79–99, hier S. 98.
- ⁹ LOCHNER VON HÜTTENBACH (wie Anm. 8), S. 81.
- ¹⁰ LOCHNER VON HÜTTENBACH (wie Anm. 8), S. 98: „Wir haben vorhin erfahren, daß die Schützengesellschaften anstrebten, ein eigenes Haus zu besitzen. Die Chronik berichtet uns, daß 1419 die Schießhütte an der Achbrücke steht und in jenem Jahr mit einer Mauer umgeben wird.“
- ¹¹ HEIDER (wie Anm. 3), S. 65.
- ¹² WOLFART (wie Anm. 3), S. 139.
- ¹³ Franz JOETZE, Die Chroniken der Stadt Lindau (Programm des königlichen Maximilians-Gymnasiums für das Schuljahr 1904/1905). München 1905, S. 6–19. Zur Datierung bereits ähnlich HEIDER (wie Anm. 3), S. 257: „ohngefähr Anno 1537. plus minuns, ab anonymo collogirte“; S. 559: „Allhie ist ein für alle mal pro cautela zu berichten, wie daß privati annales

Lindaugenses M. S. (ein geschriebne Lindawische Chronick) herumb getragen werden, deren Collector oder Compliator (wie ab einem Paß derselben und ex superscriptione eines von Herrn Daniel Pappuß JC. selig eigenhändig describirten Exemplars zu ersehen) ohngefährlich An[no] 1533 gelebt: In welche annales (so ohne Geheiß und Wissen der Obrigkeit consarcinirt, weniger vom demselben authentisirt, am allerwenigsten aber jemal in das Archivum der Stadt gelegt [...]).“ Der angesprochene Daniel Pappus (1551 bis 1640) war Anwalt in Lindau.

¹⁴ Der Ehrenspegel deutscher Schützen, hg. von Hans GERMANN. Leipzig/Nürnberg [oder Berlin] (ca. 1929), S. 141.

¹⁵ Theo REINTGES, Ursprung und Wesen der spätmittelalterlichen Schützengilden (Rheinisches Archiv 58). Bonn 1963, S. 65: „In Süddeutschland gehören die Vereine in Hanau, Frankfurt a./M. (beide Ende des 14. Jhd.), München (1393), Nördlingen (1396), Lindau (1397), Babenhausen (Kr. Dieburg), Eßlingen, Reutlingen und Kelheim (1404) dem Ende des 14. Jahrhunderts an.“ Ebenda, S. 65 Anm. 111 zu Lindau: „Aus diesem Jahre liegt die Nachricht über ein Schießen vor. (Germann, S. 143). Möglicherweise gab es also auch schon eine Schützengesellschaft.“

¹⁶ 600 Jahre 1397–1997. Chronik. Lindau o. J., S. 29.

¹⁷ Maximilian FISCHER, Merkwürdigere Schicksale des Stiftes und der Stadt Klosterneuburg (Beiträge zur Geschichte des Landes unter der Ens 1). Wien 1815, S. 140.

¹⁸ Franz KURZ, Die Salinen in Österreich ob der Ens. In: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst 06./09.12.1816 Nr. 147/148, S. 619–623, 11./13.12.1816 Nr. 149/150, S. 630–633, hier S. 623. Bei GERMANN (wie Anm. 14), ist ein Beitrag über „Österreicher und Tiroler Schützenwesen“ abgedruckt, wo es S. 364 heißt: „Als älteste Feuerschützengesellschaft Österreichs dürfte die Gilde der Stadt Klosterneuburg [gelten], die sich urkundlich bis 1303 zurückverfolgen lässt.“ – Das Datum 1303 hielt KURZ für einen Lesefehler, weil Elisabeths erste Urkunden betreffend das neue Salzbergwerk Gmunden aus 1313 datieren und sie in diesem Jahr auch das Gottesheilsalz gestiftet habe. Weder bei Hartmann Josef ZEIBIG, Urkundenbuch der Stadt Klosterneuburg 1298 bis 1565. In: Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen 1(1851) (zugleich Nr. III der Monumenta Claustroneoburgensia), S. 309–346, noch bei den Urkundenregesten in Hanns JÄGER-SUNSTENAU, Das Archiv der Stadt Klosterneuburg. Klosterneuburg 1962, S. 17–42, kommen entsprechende Privilegien(briefe) zur Sprache.

¹⁹ Wir finden die Geschichte verkürzt z. B. schon bei Leopold Matthias WESCHEL, Die Leopoldstadt bey Wien. Nach Quellen und Quellschriftstellern, in Verbindung mit einer Skizze der Landesgeschichte, historisch dargestellt. Wien 1824, S. 108, wieder. Vgl. zudem NACHBAUR (wie Anm. 1), S. 43–44 Anm. 46.

²⁰ Gustav FREYTAG: Bilder aus der deutschen Vergangenheit, Bd. 2/2: Aus dem Jahrhundert der Reformation (1500–1600.). Leipzig ⁵1867, 5. Aufl., S. 298–343.

²¹ Ladschreiben Schießgesellen Feldkirch, Feldkirch 15.05.1455, in: Aegidius TSCHUDI: Chronicon Helveticum. Oder Gründliche Beschreibung Der So wohl in dem Heil. Römischen Reich ... vorgeloffenen Merckwürdigsten Begegnussen. Alles Aus Authentischen Briefen und Urkunden ... zusammen getragen, Bd. 2. Basel 1736, S. 581–582.

²² REDAKTION, Schützenwesen. In: Historisches Lexikon der Schweiz (www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8701.php, Stand: 09.03.2015, Abfrage: 16.11.2015).

²³ Vgl. M. August FEIERABEND, Geschichte der eidgenössischen Schießen. Ein Schärfflein auf den Festaltar der vierhundertjährigen Schlachtfeier von St. Jakob und des dazu veranstalteten

eidgenössischen Freischießens in Basel im Juli 1844. Zürich 1844, S. 23–24, der als Quelle angibt: Hans Rudolf MAURER, Denkmale des Geschmacks der Sitten und Gebräuche der Alten Schweizer, 1. Heft: Der warme Hirsbrey und die Verbindungen Zürichs mit Strassburg. Zürich 1792 [S. 40 Anm. *].

²⁴ Ladschreiben Schießgesellen Sursee, Sursee 22.07.1452, in: TSCHUDI (wie Anm. 21), S. 562–563.

²⁵ Salomon VÖGELIN, Das Freischießen von 1504 (Neujahrsblatt hg. von der Stadtbibliothek Zürich). Zürich 1867, S. 2: „Zu einem Freischießen lud zuerst die Stadt Sursee im Jahr 1452 ihre Miteidgenossen ein [...]“ Ohne Hinweis auf Feldkirch.

²⁶ Salomon VÖGELIN, Das alte Zürich, Bd. 1: Eine Wanderung durch Zürich, 2., umgearb. Aufl. von Arnold NÜSCHELER/F. Salomon VÖGELIN. Zürich 1878, S. 149 – 150, zu Sursee, Feldkirch und Straßburg mit Verweis auf TSCHUDI (wie Anm. 21), S. 562 f., 581, 582. – Noch nichts dazu in Salomon VÖGELIN, Das alte Zürich. Oder eine Wanderung durch dasselbe im Jahr 1504. Mit Erläuterungen und Nachträgen bis auf die neueste Zeit hg. Zürich 1829, S. 157 Anm. 1.

²⁷ Karl Heinz BURMEISTER, Kulturgeschichte der Stadt Feldkirch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Geschichte der Stadt Feldkirch 2). Sigmaringen 1985, S. 133 (vgl. auch ebd. S. 307), mit Verweis auf „Salomon VÖGELIN, Das alte Zürich, Bd. 1. Zürich 1878, S. 149“.

²⁸ Karl Heinz BURMEISTER, Bludenz in der Zeit von 1420 bis 1550. In: Geschichte der Stadt Bludenz. Von der Urzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhundert, hg. von Manfred TSCHAIKNER. Sigmaringen, S. 101–160, hier S. 121, zu Feldkirch ohne Beleg, zu Zürich mit Verweis auf Der Glückshafenrodel des Freischiessens zu Zürich 1504, hg. u. bearb. von Friedrich HEGI, unter Mithilfe von USTERI, Emil/ZUBER, Sinaida. Zürich 1942, S. 109, 293 u. 486.